

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY ELEKTON

DARSLIKLARNING O'RNI

Abduraxmanova Mehribon¹

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

O'zbek tili kafedrası dotsenti

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda til o'rganishda aralash ta'lim (blended learning) modeli doirasida elektron darsliklarning o'rni va ularning talabalarning mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, metakognitiv nazariya, raqamli savodxonlik va o'z-o'zini boshqarish strategiyalari asosida elektron darsliklarning imkoniyatlari va kamchiliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: elektron darslik, aralash ta'lim, til o'qitishda sun'iy intellekt (SI) resurslari, til ta'limiga yangicha yondashuv

Abstract

This thesis analyzes the role of electronic textbooks within the framework of the blended learning model in language acquisition and their significance in fostering students' independent learning skills. Based on modern pedagogical approaches, metacognitive theory, digital literacy, and self-regulation strategies, the potential and limitations of electronic textbooks are explored.

Keywords: electronic textbook, blended learning, artificial intelligence (AI) resources in language teaching, innovative approaches to language education

Raqamli texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi ta'lim sohasida tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, chet tillarini o'rganishda

¹ Head of the Department "Uzbek and Russian Languages", associate professor of the department of Uzbek language E-mail: mabduraxmanova@uwed.uz
ORCID 0009-0003-0713-5223

elektron darsliklarning ommalashuvi an'anaviy o'qitish modeliga yangicha qarashni talab qilmoqda. Bu bilan tilni nafaqat auditoriyada, balki onlayn tizimida o'rgatish imkonini ham kengaytiradi.

Zamon bilan birga metodlar ham o'zgarmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni talab qilmoqda. Xususan, til o'rganishda aralash ta'lim modeli – an'anaviy auditoriyadagi darslar va raqamli muhitdagi mustaqil ta'limni birlashtiruvchi yondashuv – tobora keng qo'llanmoqda. Bu modelda **elektron darsliklar** talabalarni o'quv jarayonining markaziga qo'ygan holda ularning **mustaqil o'rganish ko'nikmalarini** rivojlantiruvchi asosiy vositaga aylanmoqda. Mustaqil ta'lim olish – bu talabaning o'zi uchun maqsadlar qo'yib, ularga erishish yo'lida reja tuzish, mos resurslarni tanlash, o'z faoliyatini tahlil qilish va o'zlashtirish darajasini baholash qobiliyatidir. Ushbu mezonlar XXI asr ko'nikmalari sirasiga kiradi va global til kompetensiyalarini egallashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Endilikda biz an'anaviy darsliklarni raqamli vositalarga almashtirmoqdamiz. Elektron darslik foydalanuvchiga individual ta'lim yo'lini tanlash, maqsadlar qo'yish va o'z progressini kuzatish imkonini beradi. Bu talabaning rejalashtirish, o'zini baholash va maqsadga yo'naltirilgan holda bilim olish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Elektron darslik tegishli fan bo'yicha tasdiqlangan o'quv dasturi yoki muallif tomonidan tavsiya etilgan o'quv kursi bo'yicha ishlab chiqilgan ta'limiy xarakterdagi mahsulot bo'lib, faqatgina axborot vositalari yordamidagina ishlatilishi, ya'ni undan foydalanish mumkin. Elektron darslik — bu shunchaki PDF kitob emas. U o'z ichiga turli vositalarni jamlagan, o'rganish jarayonini o'zgaruvchan, individual va interaktiv qiluvchi ekotizimdir. Bu — yangi avlod uchun yangi til o'rganish muhiti. Til o'qitish uchun yaratilgan elektron qo'llanmalar tilni kompleks ravishda o'rgatishga mo'ljallangan bo'lib, uning til o'rganishda qator afzallik jihatlari mavjud. Eng avvalo, elektron darslik interaktiv funksiyalarga ega bo'lib, bu esa turli test, mashqlarni avtomatik

ravishda tekshirish imkonini beradi, turli multimediya elementlari yordamida mavzuni tushuntirish mumkin. Interaktiv ta'lim vositalari ta'lim jarayonini faollashtirishi bilan birga uning samaradorlik jihati ham yuqoridir. Audio-video materiallarni berish imkoni bir vaqtning o'zida eshitish, ko'rish va tafakkur qilish, ya'ni kognitiv faollikni oshiradi, tilni o'zlashtirishni ta'minlaydi. Audio fayllar, virtual suhbatdoshlar va talaffuzni tahlil qiluvchi modullar orqali talabalar mustaqil tinglab tushunish, so'zlashuv ritmini egallash, intonatsiyani to'g'rilash imkoniga ega bo'ladi. Virtual suhbatdoshlar, avtomatik tuzatmalar, talaffuzni tahlil qilish funksiyasi — bularning barchasi o'rganuvchini har bir so'z, ibora va fikr ustida mustaqil ishlashga undaydi.

Shu bilan birga elektron darsliklarning tezkor axborot berishi talaba o'z xatolarini darhol tushunib to'g'rilashiga yordam beradi. Mana shunday tezkor fikr almashinuvi, o'z navbatida, til o'rganuvchi uchun kuchli motivatsiya sifatida muhim omildir. Elektron darsliklar talabaning til bilish darajasi va ehtiyojiga qarab material tanlash imkonini berishi esa o'quv samaradorligini oshirib, ko'zlangan maqsadga erishishni, shu bilan til o'qitishda zamonaviy pedagogik va kognitiv usullar yordamida interaktiv va individual yondashuvni ta'minlaydi.

Bugungi elektron darsliklar sun'iy intellekt (SI) asosida ishlayapti. Bu texnologiya o'quvchining bilim darajasini aniqlab, unga mos topshiriqlar, tavsiyalar va hatto til egasi bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Chet tilini mukammal o'rganish uchun nafaqat grammatikani, balki milliy komponentlarni, madaniyat, urf-odat, an'analar, san'at, tarix va h.z.larni ham tushunish zarur. Elektron darsliklar multimedia orqali o'rganilayotgan til madaniyatiga kirib borishni osonlashtiradi. Real hayotdan olingan video lavhalar, milliy bayramlar haqida hikoyalar, xalq musiqasi yoki kino parchalari — bular nafaqat tilni, balki xalq mentalitetini his qilishga yordam beradi.

Gamifikatsiya — o'yin elementlarini o'quv jarayoniga kiritish — zamonaviy elektron darsliklarning ajralmas qismidir. O'quvchilar

topshiriqlarni bajarish orqali ball to'playdi, darajalarni bosib o'tadi, virtual mukofotlar oladi. Bu esa motivatsiyani oshiradi, o'rganish jarayonini yanada qiziqarliroq qilishga yordam beradi.

Zamonaviy inson doim harakatda: ish, o'qish, safar. Shuning uchun til o'rganish ham mobil bo'lishi kerak. Elektron darsliklar mobil ilovalar, qisqa darslar (mikrota'lim), kunlik eslatmalar va qisqa audio-topshiriqlar orqali talabani muntazam o'rganishga undaydi.

Yana bir jihati, dastur talabani natijalariga qarab o'zgaradi. Agar til o'rganuvchi talaffuzda qiynalayotgan bo'lsa, darslik ko'proq fonetik topshiriqlar beradi. Talabaga shaxsiy ritmda ishlash, xatolar ustida qayta-qayta mashq qilish imkonini beradi;

Elektron darsliklar imkoniyatlari ko'p, ammo cheklovlar ham bor. Shu bilan birga, elektron darsliklar **jonli muloqot, madaniy kontekst, ijtimoiy pragmatika** kabi nozik va insoniy jihatlarni to'liq bera olmaydi. O'qituvchi bilan jonli muloqotning yo'qligi talaba uchun muammo bo'lishi mumkin. **Real suhbat** (intonatsiya, mimika, ijtimoiy kontekst) faqat inson bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda rivojlanadi. Ayniqsa, stilistika, idiomatik ifodalar darslikda cheklangan bo'lishi mumkin, jumladan, matn uslubiyati, so'zlarning uslubiy qo'llanishida bevosita o'qituvchi bilan ishlashning afzallik jihatlari ko'p. Kelajakda elektron darsliklar yanada aqlli, hayotga yaqin va imkonyatli bo'ladi.

Eng samarali model — bu elektron darslik + o'qituvchi + jonli muloqot (aralash ta'lim modelidir).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахманова М., Рихсиева Г. Хорижликларга ўзбек тилини интенсив ўргатиш учун мўлжалланган электрон дарслик мазмуни ва структураси. Таълим муаммолари. – Тошкент, 2014. - № 2.
2. Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*.
3. Широбокова Марина Валерьевна Возможности электронных учебников в эффективном обучении иностранному языку // Текст. Книга. Книгоиздание. 2013. №2 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-elektronnyh-uchebnikov-v-effektivnom-obuchenii-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 20.05.2025).
4. Ременцов, А. Н., & Агеева, А. Ю. (2010). К вопросу разработки содержания компьютерной учебной программы по русскому языку как иностранному. *Агроинженерия*, (3), 119-123.
5. Низовая И.Ю. (2014). Электронный учебник в практике преподавания русского языка как иностранного. *Вестник Воронежского государственного технического университета*, 10 (3-1), 98-100.